

Melhorar a Saúde e o Desempenho de Peixes e Camarões com Bioativos de Halófitas

A aquicultura exige cada vez mais **ingredientes naturais** para rações **que possam melhorar a saúde e o desempenho dos animais, reduzindo simultaneamente a dependência de antibióticos e tratamentos químicos**. As doenças bacterianas, o stress e a inflamação continuam a ser grandes desafios na produção de peixes e camarões, afetando diretamente o bem-estar, o crescimento e a eficiência produtiva.

No projeto IGNITION, **plantas tolerantes ao sal (halófitas), como a salicórnica-roxa (*Salicornia ramosissima*), têm sido estudadas como uma fonte sustentável de ingredientes para rações ricas em compostos bioativos**. Cultivadas em solos salinos ou marginais, estas plantas não competem com a utilização de água doce nem com terras aráveis destinadas a culturas convencionais, e a sua biomassa pode ser valorizada em diferentes indústrias de base biológica.

Os resultados obtidos até ao momento indicam que os **extratos bioativos são compatíveis com os processos atuais de fabrico de rações e com as estratégias de alimentação existentes**. Estes extratos demonstram uma forte **atividade bactericida contra importantes**

agentes patogénicos em aquicultura, incluindo *Vibrio spp.*, *Tenacibaculum maritimum* e *Photobacterium spp.*, bem como **propriedades imunoestimulantes e anti-inflamatórias, e potencial para favorecer melhorias no desempenho produtivo**.

Controlo de patogénios críticos em aquacultura

Os bioativos EXT3, XAD e FREM **reduziram de forma consistente a percentagem de patogénios vivos** em todas as doses testadas, indicando o seu **potencial para mitigar surtos de doença e apoiar estratégias de redução do uso de antibióticos e de tratamentos químicos**.

Potencial imunoestimulante

Camarões-de-patas-brancas alimentados com rações suplementadas com os bioativos EXT3 e XAD apresentaram, de forma geral, **concentrações mais elevadas de proteínas da hemolinfa**, que desempenham funções cruciais na imunidade. Estes resultados indicam o **potencial imunoestimulante dos bioativos derivados de halófitas, particularmente sob condições de stress agudo por exposição ao ar**.

Potencial para melhorar o desempenho produtivo

Peixes alimentados com rações suplementadas com EXT3 e/ou XAD e expostos a infeções por patogénios ou a stress induzido pelo transporte apresentaram **ligeiras melhorias no crescimento (salmão-do-Atlântico) e no transporte intestinal de aminoácidos (robalo europeu)**, relevante para a utilização de nutrientes. Estes resultados indicam o **potencial dos bioativos para melhorar ou manter o desempenho produtivo em condições de stress**.

Robalo europeu, 24 h após stress associado ao transporte

Salmão-do-Atlântico 72 h após infeção por *Yersinia ruckeri*

SAIBA MAIS

Website: www.ignition-project.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ignition/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ignition-eu/>

PARCEIROS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NESTA PESQUISA:

